

**TALABALARNING TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISHGA DOIR "MUAMMOLI TA'LIM
TEXNOLOGIYALARI"NI AMALGA OSHIRISH TASNIFI**

*Elmurodova Dilnoza Shuhrat qizi
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga doir "Muammoli ta'lim texnologiyalari"ni amalga oshirish tasnifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, "Muammoli ta'lim texnologiyalari", mustaqil fikrlash, algoritm, mustaqil faoliyat, mulohaza yuritish, axborot bilan ishlash, aks ettirish, refleksiya.

Abstract. This article presents the classification of the implementation of "Problematic educational technologies" for the development of students' critical thinking skills.

Key words: critical thinking, "Problematic educational technologies", independent thinking, algorithm, independent activity, reflection, working with information, reflection, reflection.

Аннотация. В данной статье представлена классификация реализации «Проблематических образовательных технологий» для развития навыков критического мышления учащихся.

Ключевые слова: критическое мышление, «Проблемные образовательные технологии», самостоятельное мышление, алгоритм, самостоятельная деятельность, рефлексия, работа с информацией, рефлексия, рефлексия.

Ma'lumki, talabani shaxs va mutaxassis sifatida mustaqil fikrlashga, izlanishga, fan, texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish va kundalik faoliyatda qo'llashga, jamiyatdagi fundamental va hayotiy muhim muammolarni hal etish, o'zgaruvchan hayotning mazmunini tushunish va unga moslashish, turli vaziyat va axborotlarni tanqidiy tahlil qilish asosida baholash va oqilona qarorlarni qabul qilish, birgalikda ishlash va muloqotga kirishishga tayyorlash oliy ta'limning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Yuqori malakali kadrlar tayyorlash borasida va ta'lim sifatini ta'minlash sohasida "talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish" masalasi oliy ta'lim tizimi oldida bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan dolzarb muammo va kamchiliklar sifatida qayd etilgan. Shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmonida "...talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonida kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarni keng joriy etish" vazifasi ustuvor etib

belgilangan.

Mavjud ilmiy manbalarni o'rganish va kuzatishlarimiz "Muammoli ta'lim texnologiyalari"ni tashkil qiluvchi metodlarning asosiy xarakteristikalarini belgilash hamda talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga doir mualliflik metodlarini ishlab chiqish imkonini berdi (1-jadvalga qarang).

1-jadval. Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga doir "Muammoli ta'lim texnologiyalari"ni amalga oshirish tasnifi

Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini amalga oshirish metodlari Usullar O'qitish shakllari

O'qituvchi faoliyati Talaba faoliyati

"Tasodifiy so'zlar", "Tasavvur qiling" Munozara usuli Axborotlar bilan ishlash usuli Mustaqil tadqiqot faoliyati

"Qarang, fikrlang, o'ylang" Tadqiqot usuli Tadqiqot usuli

Talabalar tajribasi, ekskursiya va dalillarni to'plash, loyihalash va modellashtirish

"Yuqori darajada fikrlash" Bayon qilish usuli Tahlil qilish usuli Suhbat, hikoya, muammoli vaziyat, evristik o'yin, aqliy hujum (fikriy hujum)

"Ijodiy faoliyatni rivojlantirish" Evristik vazifa usuli Kreativ usuli Hikoya, kichik ma'ruza

"Qo'llash tartibi" Mantiqiy taqdimot usuli Kognitiv usuli Evristik suhbat, muammoli vaziyat, qisman qidiruv

"Muammoli matn", "O'zgarishlar integratsiyasi" Monologik taqdimot usuli

Integratsiya usuli Evristik suhbatni muammoli masalalar va vazifalarni hal qilish bilan uyg'unlashtirish

"7M", "Juftlikda o'qish va jamoada umumlashtirish" Dialogik taqdimot usuli

Guruh ishini tashkil etish usuli Guruh bilan ishlash, hamkorlikda ishlash

Quyida talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga doir metodlar va uni amalga oshirish metodikasini keltiramiz.

1-metod: "Tasodifiy so'z" metodi. "Tasodifiy so'z" metodi bilan ishlash algoritmi:

1-usul. Tasodifiy muammoli vaziyat yaratiladi va uni muayyan (badiiy, ilmiy, ommabop va hk.) kitobdan yoki Internet resurslaridan tasodifiy tanlangan biron bir so'z bilan bog'lash taklif qilinadi.

2-usul. Talabalardan ixtiyoriy so'z aytish so'raladi (xayoliga kelgan birinchi so'zni aytish yoki tasavvuridagilarni bitta so'z bilan ifodalash talab etiladi), shundan so'ng muayyan (badiiy, ilmiy, ommabop va hk.) kitobdan biron bir so'z tanlanadi. Talabalar aytgan ixtiyoriy so'zni kitobdan yoki Internet resurslaridan tanlangan tasodifiy so'z bilan bog'lash aytiladi. Talabalar kuzatish, taqqoslash, talqin qilish orqali tasodifiy tanlangan ikki tushunchaning o'zaro bog'liqligini aniqlaydilar.

Talabalarga quyidagi savollar bilan murojaat qilish mumkin:

Siz aytgan ixtiyoriy so'z kitobdagi yoki Internet resurslaridagi matndan tasodifiy tanlangan so'z bilan qanday aloqadorlikka ega?

Bu ikki tushunchani nima bog'lab turadi?

Bu ikki tushuncha hayotda qanday holatlarda birga kelishi mumkin?

2-metod: "Yuqori darajada fikrlash" metodi. Asosiy savollar: Nimaga? Qanday qilib? Qaysi?

Nimaga? savoli hodisalarni bilishning eng sodda vositasidir (konstruktivizm). Qanday qilib? savoli muammolarga yechim topishning asosi hisoblanadi. Bu savol yangi va yaxshiroq variantlar yaratilmaguncha berilaveradi. Qaysi? savoli asoslangan, aniq mezonlar va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishga undaydi.

Amalga oshirish algoritmi: "Nimaga?" savolini berish orqali sabab va oqibatni tahlil qilish talab etiladi → soʻngra "Qanday qilib?" savolini berish orqali muammolarni yechishga undaladi → "Qaysi?" savoli orqali talabalarni qaror qabul qilishga yetaklanadi.

3-metod: "Ijodiy faoliyatni rivojlantirish" metodi. Metodni amalga oshirish algoritmi quyidagicha:

1-usul: 2 ta "kim?", 2 ta "nima?", 2 ta "qanday?", 2 ta "nima qilyapti?" soʻrogʻiga javob boʻladigan soʻz, 2 ta mavhum soʻz, jami 10 ta ixtiyoriy soʻz yozish boʻyicha oʻquv topshirigʻi beriladi.

2-usul: Ikkinchi bosqichda 10 ta soʻz ishtirokida 1 ta gap yozish vazifasi beriladi. Talabalar bir-biriga muvofiq boʻlmagan soʻzlarni yozadilar va oʻqituvchining 2-bosqichda bergan topshirigʻidan soʻng nostandart fikrlash, yaʼni alohida-alohida obyekt boʻlgan soʻzlarni oʻzaro bogʻlab, yaxlit matn yaratish – ijodiy fikr asosida nostandart fikrlash imkoniyati yaratiladi.

3-usul: Eng noodatiy fikr, eng kreativ fikr saralab olinadi. Bunda → maqsad → tushuncha va gʻoyalar → taxminlar → nuqtai nazar → turli maʼlumotlar → xulosalar ketma-ketligi va oʻzaro bogʻliqligi, aniqligi, dolzarbligi, keng qamrovliligi, mantiqiyiligi, ahamiyatga egaligiga koʻra baholanadi.

4-metod: "Muammoli matn" metodi. Mazkur metod quyidagi algoritm asosida amalga oshiriladi:

1-usul: Dastlab talabalarga oʻqish uchun matn taqdim qilinadi.

2-usul: Oʻqilgan matn quyidagi sxema boʻyicha tahlil qilinadi:

Matn qaysi maqsadda yozilgan, muallif qaysi auditoriyaga murojaat qilyapti, qanday gʻoyani yetkazmoqchi?

Matnda qanday muammo tasvirlangan, uni hal qilishning yagona usuli mavjudmi yoki turli xil variantlar mavjudmi?

Muallifning muammoga nuqtai nazari qanday, qanday dalillardan foydalaniladi, ular toʻgʻridan-toʻgʻri yoki faqat bilvosita ishlab chiqilgan muammo bilan bogʻliqmi?

Muallif oʻz fikrini qanday tuzadi: berilgan har bir faktni isbotlaydimi yoki buni tabiiy deb qabul qilishni taklif qiladimi?

Matnlarda faktlar qaysi qismida, voqeaning talqini qaysi qismida berilganligini tahlil qilish.

Matnda yashirin maʼno mavjudmi, agar shunday boʻlsa, u matnning umumiy maʼnosiga qanday taʼsir koʻrsatadi?

Matnni tahlil qilishda, faktlarga, dalillarga va mantiqiy fikrlarga asoslanib, muammoga mualliflik munosabatni aniqlab olish.

5-metod: "Oʻzgartirish integratsiyasi" metodi. Mazkur metodning algoritmi quyidagicha:

1-usul: Talabalarga matn taqdim etiladi va bu matnni rasm → soʻngra rasmni jadval → jadvalni esa diagramma koʻrinishiga oʻtkazish vazifasi beriladi.

2-usul: Yoki rasmni → matnga → matnni jadvalga oʻtkazish vazifasi beriladi.

3-usul: Yoki jadvalni → rasmga → rasmni diagrammaga oʻtkazish vazifasi beriladi.

4-usul: tayyor boʻlgan kontent yuzasidan talabalar bir-biriga savollar beradi, yechim topadi, bahslashadi.

"Muammoli taʼlim texnologiyalari"ning asosiy metod, usul va shakllarini aniqlashtirish bizga muammoli vaziyatni yaratish texnikasini ishlab chiqish imkonini berdi (2-jadvalga qarang).

2-jadval. Muammoli vaziyatni yaratish texnikasi

Muammoli vaziyatni yaratish texnikasi Qarama-qarshilikdan xabardorlikni ragʻbatlantirish Induksiya (muammoni shakllantirish uchun)

1. Bir vaqtning oʻzida talabalarga qarama-qarshi faktlar, nazariyalar va fikrlarni taqdim etish - Sizni nima ajablantiradi?

- Qanday qiziqarli maʼlumot, faktlarni syezdingiz?

- Qanday faktlar mavjud? Tegishlisini tanlang:

Savol nima?

Darsning mavzusi nima?

2. Yangi material yuzasidan savol yoki amaliy topshiriqlar orqali talabalarning fikrini aniqlashtirish - Bitta savol bormi? Qancha fikr mavjud? Yoki bitta vazifa bormi? Bu qanday amalga oshirildi?

- Nega bunday boʻldi? Biz nimani bilmaymiz?

3. Avvalgi topshiriqlarga oʻxshamaydigan amaliy topshiriqlar berish - Vazifani bajara oldingizmi? Muammo nimada? Bu vazifa oldingilaridan nimasi bilan farq qiladi?

Shunga koʻra tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga moʻljallangan muammoli taʼlim texnologiyalari uch bosqichli dars tuzilishiga asoslanadi: I bosqich: aniqlash (mavjud bilimlarni uygʻotish); II bosqich: amalga oshirish (tushunish); III bosqich: mulohaza yuritish.

Aniqlash bosqichida talabalar avvalo aniqlanishi kerak boʻlgan maʼlum mavzu boʻyicha mavjud bilimlarni faollashtirish uchun yoʻnaltiriladi. Oʻqituvchi mohirlik bilan savol berish orqali muammoli vaziyatni yaratadi, talaba ushbu mavzu boʻyicha bilgan maʼlumotlarini eslaydi, taxminlar qiladi va javob olmoqchi boʻlgan savollarni qayd qiladi. Mazkur bosqichda quyidagi usullar qoʻllaniladi: "Toʻgʻri yoki notoʻgʻri bayonot" ("tic-tac-toe" oʻyini shaklida); muammoli savollar; kalit soʻzlarni taklif qilish hikoyasi; mantiqiy zanjirlar; tarmoqlar va hokazolar.

Tushunish bosqichida talaba turli shakllardagi (namoyish qilingan kino yoki filmlar, matnlarni oʻqish, oʻqituvchi tomonidan maʼlumot berish jarayonida) maʼlumotlar bilan bevosita ishlaydi. Axborot bilan ishlash jarayonida talabalar aniqlash bosqichida paydo boʻlgan savollarga javob beradilar, yangi maqsad va vazifalarni qayd etadilar, mavjud bilimlarni yangi bilimlar bilan bogʻlaydilar, oʻzlarining pozitsiyalarini shakllantiradilar va olingan bilimlarni tizimlashtiradilar. Tushunish bosqichida koʻpincha faol oʻqish usullari qoʻllaniladi.

Mulohaza yuritish (fikrlash) bosqichida olingan ma'lumotlarni yakuniy tushunish, mulohaza qilish va umumlashtirish amalga oshiriladi. Aynan fikrlash bosqichida talabalar olingan ma'lumotlarni o'z so'zlari bilan ifodalaydilar. Mazkur bosqichning yana bir muhim vazifasi talabalar o'rtasida fikr almashishdir. Munozara (dialog) jarayonida talabalar o'z nuqtai nazarini bildiradi va bir-birini to'ldiradi, shu orqali o'z fikrlarining to'g'riligini aniqlashtiradilar. Shunday qilib, mulohaza yuritish (fikrlash) bosqichida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun individual va guruh bo'lib ishlash usullarini qo'llash tavsiya etiladi. Mazkur bosqichda quyidagi texnikalar qo'llaniladi: aks ettirish (refleksiya), xulosa (men tushundim ...), har xil turdagi munozaralar, ijodiy asarlar yozish, muayyan masalalarning yechimini topish va hokazolar.

Xulosa shuki, o'qitishning zamonaviy usul va vositalarini, ta'lim jarayonini tashkil qilishning yangi shakllarini amaliyotga joriy qilish, shuningdek, o'quvchilarning zamonaviy talablarga asoslangan zaruriy ko'nikmalarini shakllantirish nihoyatda muhimligidan kelib chiqib, bugungi globallashuv davrida ta'lim-tarbiyaning sifat va samaradorligi uchun mas'ul bo'lgan o'qituvchilarning innovatsion faoliyat yuritishlari muhim hisoblanadi. Zero, jahon sivilizatsiyasi davri hozirgi avlodni mumtoz pedagogik nazariyalar bilan emas, balki yangilangan o'quv-tarbiya tizimi asosida tarbiyalashni nazarda tutadi. Shunga muvofiq, bo'lajak o'qituvchilar kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatlarni egallashi, o'qitish jarayonida o'quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkil etish asosida ularning o'quv-biluv faoliyatini takomillashtirishi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishi hamda ta'limiy muhitni shakllantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.

2. Akramova G.R. O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish asosida ijtimoiy munosabatlarga tayyorlash tizimini takomillashtirish: ped.fanl.dokt.diss. ...avtoreferati. -T.: 2023. -65 b.

3. Edward M. Glaser. „Defining Critical Thinking“. The International Center for the Assessment of Higher Order Thinking (ICAT, US)/Critical Thinking Community. Qaraldi: 22-mart 2017.

4. Зыков М. А. Реализация проблемного обучения на уроках обществознания / М. А. Зыков // Научное сообщество студентов : материалы VII Междунар. студенч. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 28 февр. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — С. 66–68. — Текст: непосредственный

5. Тамме Е.В., Ушаков А.А. Формирование критического мышления обучающихся в условиях интегративной среды общего и дополнительного образования (на примере центра «Точка роста») // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 6. ;

URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30270> (дата обращения: 21.10.2023).